

РОЛЬ И МЕСТО ПРОФСОЮЗОВ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ниязова Азиза Хамракуловна

Город Наманган

Наманганский государственный университет

независимый исследователь

Аннотация: В данной статье рассматриваются роль и место профсоюзов в развитии социального партнерства и обеспечении соглашения в Узбекистане.

Ключевые слова: *инновационное - экономическое развитие, суть социального партнерства, работодатель, международный опыт.*

После обретения Узбекистаном независимости республика встала на путь построения сильного демократического правового государства и справедливого гражданского общества с социально - ориентированной рыночной экономикой.

В условиях перехода на инновационное - экономическое развитие и, в частности, глубоких структурных преобразований, произошедшие в формах собственности Узбекистана формируется принципиально новый тип социально-трудовых отношений и качественно новый принцип регулирования этих отношений, когда в качестве основных субъектов трудовых отношений окончательно оформляются две основные группы общества: работодатели и наемные работники.

Суть социального партнерства как принципиально нового типа социально-трудовых отношений заключается в том, что, во-первых, наемный работ-

ник перестает быть только объектом социально-трудовых отношений, и, наряду с собственником средств производства - работодателем, становится активным субъектом этих отношений и их регулирования на различных уровнях. Во-вторых, представители трудящихся, работодателей и правительств на равных участвуют в разработке и принятии решений по важнейшим социально-экономическим вопросам.

Именно идеи социального партнерства составляют системное качество современной цивилизации в развитых демократических странах с рыночной экономикой, которые направлены на достижение социального консенсуса, дают возможность обеспечить стабильность, социально-экономический прогресс общества.

На сегодняшний день, когда в Узбекистане накоплен определенный опыт развития социального партнерства, на первый план выдвигаются потребности изучения состояния действующего законодательства, выявления факторов, сдерживающих реализацию принципа социального партнерства, анализ правоприменительной практики в сфере социального партнерства. При этом особое значение приобретает анализ общепризнанных принципов и норм международного права, а также опыта законодательного регулирования социального партнерства стран с развитой рыночной экономикой, использованию принципов социального партнерства в регулировании социально-трудовых отношений, изучение механизма функционирования социального партнерства, форм и методов его регулирования для дальнейшего совершенствования социального партнерства в сфере труда, что объясняет актуальность данной диссертационной работы.

В настоящее время для стран с рыночной экономикой социальное партнерство представляет собой систему регулирования социально - трудовых отношений (СТО) и согласования интересов наемных работников и работодателей посредством заключения коллективных договоров и соглашений.

Предметом договоров чаще всего являются вопросы оплаты труда, занятости, условий труда, социального обеспечения и социальных гарантий для работников определенной профессии, отрасли или территории, устанавливаемые сверх гарантированного государством минимума. Переговоры ведутся при посреднической роли государства. Коллективно - договорное регулирование позволяет на основе компромисса согласовывать интересы наемных работников, работодателей и государства и является важным дополнением рыночного механизма регулирования

СТОЖулина Е. Г. Экономика труда: пособие. - М.: Эксмо, 2010. -с. 187..

Коллективный договор - нормативный акт, регулирующий трудовые, социально - экономические и профессиональные отношения между работодателем и работниками на предприятии. В целях повышения эффективности совместной деятельности партнеров необходимо к заключению коллективных договоров подходить дифференцированно. При обсуждении следует учитывать специфику организации, статус и характер ее деятельности, в частности, особенности организации в зависимости от формы собственности, размера, объема производства, финансового состояния, местонахождения, состава трудящихся, наличия социальной инфраструктуры.

Согласно нормативно-правовым актам при необходимости спектр вопросов, включаемых в коллективный договор можно расширить. В коллективных договорах следует предусматривать: стимулирование роста трудовой активности, включая конкретные меры по организации профессиональной подготовки и переподготовки кадров, дополнительные выплаты за опыт и уровень квалификации, сложность и условия труда; организация труда, при которой работник может управлять трудовым процессом и контролировать его, отслеживать развитие производственной демократии, владеть собственностью и распределением результатов его хозяйственной деятельности; социальное страхование трудящихся, льготы и компенсации работникам за счет

средств предприятия; регулярный мониторинг обоснованности норм труда с учетом изменения организационно - технических, экономических и социальных факторов.

В процессе разработки коллективного договора в организации выделяют семь основных последовательных этапов: подготовительный, аналитический, структурный, проектный, редакционный, этап обсуждения и этап утверждения коллективного договора

В настоящее время коллективный договор предприятия все более отчетливо приобретает черты локально - правового нормативного акта, призванного служить своеобразным трудовым кодексом для администрации предприятия и его работников. Независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности и численности работников нормативные положения коллективного договора нацелены на организацию автономной системы условий труда, действующих в рамках данного предприятия.

Соглашение, так же как и коллективный договор, является актом социального партнерства.

Коллективное соглашение - нормативный акт, содержащий обязательства по установлению условий труда, занятости и социальных гарантий для работников определенной профессии, отрасли, территории .

Коллективные договоры и соглашения заключаются в целях содействия договорному регулированию трудовых отношений и согласования социально-экономических интересов работников и работодателей.

Соглашения устанавливают общие принципы регулирования социально - трудовых отношений: об оплате, условиях и охране труда, режиме труда и отдыха; о развитии социального партнерства и трехстороннего сотрудничества и т.д., на различных уровнях.

Роль государства в системе социального партнерства состоит как в законодательном регулировании социально-трудовой сферы, так и в прямом уча-

стии в переговорном процессе. Государство играет важную роль во введении и регулировании минимальной заработной платы. Его влияние на трудовые отношения осуществляется и через государственный сектор, где оно само выступает в роли работодателя, особенно в области установления заработной платы.

Государственное регулирование оплаты труда осуществляется посредством заключения трехсторонних соглашений.

Механизмом регулирования дифференциации оплаты труда на общенациональном уровне может выступать политика, сдерживающая рост средней заработной платы в отраслях, где она значительно превышает средний уровень заработной платы по всем отраслям.

На отраслевом уровне следует включить положения об установлении на предприятиях тарифных ставок и окладов не ниже гарантированного по отрасли минимума оплаты труда. В их основу должны быть положены воспроизводственные потребительские бюджеты трудоспособного населения, дифференцированные по видам и условиям труда работников.

Профсоюзы должны активно участвовать в переговорах. Важно защитить в условиях инфляции покупательную способность заработной платы и обеспечить своевременную ее выплату. В целях - механизма компенсации потерь для работников профсоюзам необходимо в рамках трехсторонних соглашений добиваться четкого механизма индексации заработной платы.

Европейская модель система социального партнерства представляет собой сочетание существующих в Европе систем при развитии общих тенденций и подразумевает адаптацию сложившихся систем к новым условиям. Для решения этой задачи предлагается следующее:

- Достижение баланса между трипартизмом и бипартизмом. Трипартизм считается эффективным для решения общенациональных вопросов по поводу модернизации экономики, социальной и экономической политики. Однако он

должен быть дополнен бипартийный диалогом, что обеспечить сочетание гибкости и стабильности.

- Сосуществование и тесная интеграция межотраслевых и отраслевых уровней, что позволяет выработать решения, отвечающие конкретным запросам. Синергия между различными уровнями состоит не только в предоставлении доступной и ясной информации для всех, но и мониторинге процедур и реализации договоренностей, достигнутых на более высоком уровне, и даже инициатив, переданных с одного уровня на другой.

- Повышение ответственности социальных партнеров и их независимость. Они не просто должны высказывать свою точку зрения по поводу законодательных и других инициатив, но принимать на себя ответственность. Особенно подчеркивается необходимость включения в процесс социального диалога мелких и средних предприятий. Чтобы решать поставленные задачи, партнеры должны быть независимыми, структурированными и представительными. Это зависит не только от используемых в организации технических и человеческих ресурсов, но их вклада в общественные обсуждения и способности представлять и защищать интересы своих членов. При этом европейская модель основана на добровольном членстве в организациях социальных партнеров, они должны быть действительно представительными и иметь возможность реализовать договоренности. Независимость социальных партнеров рассматривается как гарантия демократии, она дает им чувство ответственности перед лицом социальных и экономических изменений, побуждает их быть более активными и упреждать такие изменения Гринберг Р.С., Чубарова Т.В. Доклад на заседании круглого стола Аналитического совета Фонда «Единство во имя России» 31 мая 2005 г. с. 9..

По мнению ученых, успех социальному партнерству смогут обеспечить следующие факторы: формирование чувства социальной справедливости; разработка правил, приемлемых для всех в условиях изменений; наличие до-

верия между партнерами; обеспечение достаточной гибкости, позволяющей воспользоваться новыми возможностями.

Большое внимание уделяется качеству социального партнерства. Оно определяется тем, какие вопросы обсуждаются и решаются, ограничиваются ли они заработной платой, или затрагивают и другие проблемы, например повышение квалификации и т.д. В показатели качества включаются уровень участия работников в принятии решений, уровень репрезентативности социальных партнеров, степень охвата коллективными договорами, включая все нетипичные формы занятости, развитие способов разрешения трудовых споров неюридическими методами Там же с. 10..

Таким образом, система социального партнерства выступает как общественно-социальный институт связи и взаимодействия государственных органов, профсоюзов и объединений работодателей на принципах трипартизма в целях выработки и реализации социальной политики государства, отвечающей интересам основной массы населения и социально-политической и экономической стабильности общества, обеспечения социального мира и общественного развития.

Коллективные договора, заключаемые на предприятиях, являются стержнем всей системы социально-партнерских (коллективно-договорных) отношений. Они регулируют трудовые отношения между работниками и работодателем в соответствии с нормами, принятыми в отраслевом, территориальном, генеральном соглашениях, и с финансовым положением предприятия.

Значение коллективных договоров на уровне предприятий имеет высокое значение для любой страны, так как на этом уровне непосредственно проходят переговоры между работодателем и представителями профсоюзов.

Вывод к третьей главе

В большинстве конвенций и рекомендаций МОТ, затрагивающих практически все социально-трудовые вопросы, закреплены положения о необходимости социального партнерства, определяющие его сущность, содержание, формы, механизм, права и обязанности субъектов.

С принятием Конституции Республики Узбекистан, признавшей приоритетность общепризнанных принципов и норм международного права, роль и значение конвенций и рекомендаций МОТ в регулировании трудовых отношений, в формировании механизма социального партнерства значительно возросли. Конвенции МОТ как источник отечественного трудового права имеют особое значение в практике правового регулирования труда. Это связано с тем, что применение содержащихся в них норм может быть проконтролировано не только судом, но и самой МОТ, в рамках которой действует специальный контрольный механизм - Комитет МОТ по свободе ассоциаций и Комитет МОТ по контролю за соблюдением международных норм труда.

Социальное партнерство можно рассматривать как идеологию цивилизованного общества рыночной экономики и как базу и необходимый инструмент строительства социально ориентированных государств.

Анализ международного опыта социального партнерства показывает, что существует ряд вопросов, на решение которых значительное влияние оказывает институт социального партнерства: эффективность политики, организация и оплата труда, смягчения последствий структурных преобразований в экономике, способных вызвать массовую безработицу, охрана труда, развитие предприятий, совершенствование методов управления организацией.

Накопленный положительный опыт стран Европы, Азии и СНГ по использованию принципов социального партнерства в регулировании социально-трудовых отношений может представлять интересную и полезную прак-

тику для Узбекистана по дальнейшему совершенствованию механизма социального партнерства.

Заключение

Система социального партнерства выступает как общественно-социальный институт связи и взаимодействия государственных органов, профсоюзов и объединений работодателей на принципах трипартизма в целях выработки и реализации социальной политики государства, отвечающей интересам основной массы населения и социально-политической и экономической стабильности общества, обеспечения социального мира и общественного развития.

Сегодня концепция социального партнерства, основанная на коллективных переговорах, посредничестве, экспертизе, сотрудничестве, консультациях играет важную роль в решении вопросов социально-трудовой сферы. Концепция социального партнерства выступает как основополагающий принцип, на котором строится сегодняшнее трудовое право в Узбекистане. В Основных законах Узбекистана изложена исходная правовая база партнерских отношений наемного работника, работодателя, профессиональных союзов и органов государственной власти в социально-трудовой сфере.

В системе регулирования социально-трудовых отношений и развития социального партнерства важнейшая роль принадлежит государству. Государство в системе социального партнерства выступает в качестве координатора и организатора регулирования трудовых отношений, контролера, посредника или арбитра. Одной из важнейших его функций является разработка правовых основ и механизма совершенствования организационных форм социального партнерства, правил и механизма взаимодействия сторон, установление обоснованных размеров и порядка определения минимальных социально-трудовых стандартов.

Важную роль в системе социального партнерства, особенно при разработке национального законодательства, играют Конвенции и Рекомендации МОТ. Они затрагивают весьма существенные стороны жизнедеятельности трудовых коллективов.

Коллективные договора, заключаемые на предприятиях, являются стержнем всей системы социально-партнерских (коллективно-договорных) отношений. Они регулируют трудовые отношения между работниками и работодателем в соответствии с нормами, принятыми в отраслевом, территориальном, генеральном соглашениях, и с финансовым положением предприятия.

Значение коллективных договоров на уровне предприятий имеет высокое значение для любой страны, так как на этом уровне непосредственно проходят переговоры между работодателем и представителями профсоюзов.

В процессе анализа формирования и развития социального партнерства в Узбекистане, сформулированы следующие выводы и предложения:

В настоящее время в Республики Узбекистан сформировалась следующая система социального партнерства:

- совокупность постоянно и временно действующих двух?, трехсторонних органов, формируемых представителями наемных работников, работодателей, государственных структур и реализовывающих взаимодействие между ними на различных уровнях регулирования социально-трудовых и связанных с ними отношений (общенациональных, отраслевых, территориальных, локальных);

- совокупность различных совместных документов (коллективных договоров, соглашений, решений), принимаемых этими органами на основе взаимных консультаций, переговоров между сторонами и направленных на регулирование социально-трудовых отношений;

- надлежащий порядок, формы взаимодействия, соотношения и последовательность в разработке, сроках принятия, приоритетности вышеуказанных органов и документов;
- систематичность контроля за выполнением субъектами социального партнерства принятых на себя обязательств;
- обеспечение открытости принятия и реализации управленческих решений органами государственной власти и управления и их должностными лицами.

Государственное регулирование оплаты труда осуществляется посредством заключения трехсторонних соглашений.

Механизмом регулирования дифференциации оплаты труда на общенациональном уровне может выступать политика, сдерживающая рост средней заработной платы в отраслях, где она значительно превышает средний уровень заработной платы по всем отраслям.

На отраслевом уровне следует включить положения об установлении на предприятиях тарифных ставок и окладов не ниже гарантированного по отрасли минимума оплаты труда. В их основу должны быть положены воспроизводственные потребительские бюджеты трудоспособного населения, дифференцированные по видам и условиям труда работников.

Профсоюзы должны активно участвовать в переговорах. Важно защитить в условиях инфляции покупательную способность заработной платы и обеспечить своевременную ее выплату. В целях - механизма компенсации потерь для работников профсоюзам необходимо в рамках трехсторонних соглашений добиваться четкого механизма индексации заработной платы.

Международный опыт в части заключения договоров на локальном уровне может быть использован в отечественной практике только с учетом особенностей национальной экономики и политики, а также шаги по расширению сети коллективно-договорного регулирования в Республике Узбеки-

стан должны способствовать расширению влияния профсоюзов и увеличения их активности в таком вопросе как коллективные переговоры и коллективные договоры.

Сегодня в стране созданы все возможности для развития различных видов социального партнерства, а также сотрудничества органов местной государственной власти и институтов гражданского общества. Коллективные договоры, подписываемые между работодателями и профсоюзными организациями, являющимися представителями трудящихся, являясь важным локальным документом, выполняются на основе социального партнерства. Кроме того, основу деятельности профсоюзных организаций также составляют принципы социального партнерства. В результате на сегодняшний день 95,8 процента юридических лиц, использующие труд членов профсоюзов, охвачены коллективно-договорными отношениями

Таким образом, социальное партнерство как система взаимодействия государственных структур, ассоциаций работодателей и профсоюзов на принципах трипартизма выступает важнейшим инструментарием социального государства при согласовании противоречивых интересов труда и капитала.

Список литературы

1. Конституция Республики Узбекистан. Т. «Узбекистан», 2012 год.
2. Трудовой кодекс Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года.
3. Закон Республики Узбекистан «О занятости населения» от 13 января 1992 года.
4. Волгина Н. А., Одегова Ю. Г. Экономика труда: Учебник для вузов. М.: Экзамен, 2004.
5. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов - 7-е изд., доп. М.: Норма, 2007. 448 с.
6. Жулина Е. Г. Экономика труда: пособие. М.: Эксмо, 2010. 208 с.

7. Кокина Ю. П., Шлендер П. Э. Экономика труда: учебник 2-е издание, переработанное и дополненное. М.: Магистр, 2010. 686 с.
8. Колосова Р.П., Василюк Т.Н. Экономика персонала: Учебник. М.: ИНФРА - М, 2010. 896 с.
9. Михеев В. А. Основы социального партнерства: теория и политика: Учебник для вузов. М.: Экзамен, 2001. 448 с.
10. http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=145261